
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 930

DOI 10.5281/zenodo.13909048

ДОСТУПНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С СУБЪЕКТИВНОСТЬЮ ОЦЕНОК ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

OBJECTIVITY-SUBJECTIVITY OF HISTORICAL SCIENCE IN THE CONTEXT OF DIGITAL TECHNOLOGIES

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

д.и.н., к.ю.н., профессор,

Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

Doctor of History, Candidate of Law, Professor,

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В гуманитарных науках, в отличие от естественных наук, результаты соответствующих исследований в значительной, а зачастую в решающей степени зависят от субъективной позиции самого ученого. Наибольший резонанс в этом контексте имеют исторические исследования, поскольку их результаты в силу интереса со стороны многих жителей страны непосредственно вплетаются в общественное сознание социума, влияя тем самым на вектор развития государства. Отсюда вытекает важность вопроса о том, насколько объективным является субъективный взгляд историка, учитывая, что трактовку исторических событий могут корректировать властные структуры, как это имеет место в России. В статье раскрываются некоторые аспекты данной проблематики применительно к российскому обществу. Показана взаимосвязь исторической науки с достижениями научно-технического прогресса, и прежде всего имея в виду цифровые технологии, которые сделали доступными множество исторических документов, монографий, статей, архивных и иных источников как для профессиональных историков, так и для широкого круга граждан, проявляющих интерес к истории. Однако при этом противоречивости в толковании одних и тех же исторических событий меньше не становится. Обосновываются причины этого явления.

In the humanities, unlike the natural sciences, the results of the relevant studies largely, and often decisively, depend on the subjective position of the scientist himself. Historical research has the greatest resonance in this context, since its results, due to the interest of many residents of the country, are directly woven into the public consciousness of society, thereby influencing the vector of development of the state. Hence the importance of the question of how objective the subjective view of the historian is, given that the interpretation of historical events can be adjusted by government structures, as is the case in Russia. The article reveals some aspects of this issue in relation to Russian society. The article shows the relationship between historical science and the achievements of scientific and technological progress, primarily with regard to digital technologies, which have made many historical documents, monographs, articles, and many other sources available to both professional historians and a wide range of citizens interested in history. However, the inconsistency in the interpretation of the same historical events does not decrease. The reasons for this phenomenon are substantiated.

Ключевые слова: историческая наука, цифровые технологии, субъективность исследователя, объективность исторического процесса, общество, государство.

Key words: historical science, digital technologies, subjectivity of the researcher, objectivity of the historical process, society, state.

Во многих науках достижения научно-технического прогресса, которые в некоторых сферах позволяют настолько прирастить новые знания, что кардинально меняют отношение человека к окружающему миру. Так, работы ученых в области экологии, климатологии и других смежных науках доказывают необходимость объединения всех стран для решения глобальных проблем, угрожающих человечеству. Важно заметить, что такого рода научные результаты не вызывают принципиальных сомнений в обществе, здесь однозначно имеется общественный консенсус. Но, как говорится, наука науке рознь. Так, если иметь в виду не естественные, а гуманитарные науки, то здесь ситуация зачастую далека от консенсусной. И особенно это касается исторической науки, поскольку как в повседневной жизни людей и, если шире, гражданских сообществ, равно как в политической деятельности различных ее субъектов, исторические знания имеют большое значение для формирования и изменения общественного сознания, что, в свою очередь, дает возможность, например, для властных структур обосновывать свои решения, а носителям таких знаний чувствовать себя более комфортно, и т. д.

Соответственно, историческая наука охватывает своим влиянием огромное количество людей, являясь весьма влиятельной составляющей общественного бытия. И вот здесь, если рассматривать взаимосвязь исторической науки и научно-технического прогресса, можно обнаружить некоторые противоречивые явления, нуждающиеся в дополнительном осмыслении. Так, благодаря цифровым технологиям становятся доступными для огромного числа исследователей, равно как для всех интересующихся историей, массив ранее закрытых сведений, в том числе архивных материалов. Имеется возможность быстро находить и принимать к анализу огромные объемы различной информации, причем в такой степени, что еще 20-30 лет назад о таких возможностях мало кто мог предполагать. К этому следует приплюсовать обогащающийся опыт проведения исторических исследований, что ежегодно дает прирост новых исторических знаний.

Наконец, нельзя не отметить свободы исторических исследований – в действующей Конституции России (ст. 13, 29, 44) достаточно четко закрепляется запрет обязательной государственной идеологии, а также цензуры; провозглашается свобода научного творчества, которая, опять же имея в виду историческую науку прежде всего, не хватало как в советском государстве (довлел классовый фактор, предусматривавший только один «правильный» исторический путь), так и в период империи (фактор самодержавия также ограничивал свободы исторической науки). Однако указанные выше достижения научно-технического прогресса, равно как и выверенные конституционные формулировки, судя по всему, мало меняют, если вообще меняют состояние исторической науки с точки зрения субъективности-объективности проводимых исследований и соответствующих исторических знаний и взглядов.

Так, если иметь в виду нашу страну, то возникший после распада СССР в 1991 г. «раздрай» по поводу оценок исторического прошлого России не только не уменьшился, а напротив, в последние годы еще более усиливается, и прежде всего в контексте определенного охлаждения России со странами Запада. Очевидно, такое парадоксальное явление может быть объяснено тем обстоятельством, что влияние исторических знаний может быть как позитивным, так и деструктивным. Из этого вытекает значимость методологии исторических исследований, где как раз и сталкиваются субъективность-объективность в их осуществле-

нии. В этой связи следует напомнить сложившийся в целом в науке общепризнанный тезис о том, что объективность научного исследования заключается, прежде всего, в воспроизводимости экспериментов, возможности подтверждения и проверки представляемых учеными результатов своих исследований.

Вместе с тем также общепризнанно, что этот принцип относится, прежде всего, к точным, естественным, техническим наукам, где, в частности, имеются возможности использовать различные измерительные средства, позволяющие более объективно оценивать результаты исследований. Но применительно к гуманитарным наукам ситуация сложнее. По этому поводу имеется мнение, согласно которому «понятие объективности вполне применимо в исторических исследованиях, если определять его как данные, достоверность которых подтверждена научными методами» [1, с. 39]. Однако с такой позицией трудно согласиться полностью, поскольку сама методология как раз и страдает субъективностью, которая ставит под сомнение объективность исторического исследования, в результате чего наблюдаются, в частности, поразительные разбросы и зигзаги в оценке исторических событий. Например, при изучении различных аспектов функционирования ГУЛАГа многие авторы обращаются к архивным документам в деятельности НКВД СССР, что вполне объяснимо, и активно на них ссылаются в своих работах.

Но здесь возникают вопросы: можно ли считать все разного рода приказы, акты, записки и другие документы НКВД СССР достоверными только потому, что они являются официальными? Ведь не секрет, что за фактическое состояние дел далеко не всегда находило отражение в официальных документах, и, в частности, материалы реабилитации репрессированных лиц показывают, что многие уголовные дела были сфальсифицированы. В связи с этим ряд историков обращается к дневникам, воспоминаниям современников, их произведениям (тех же известных критиков ГУЛАГа А.И. Солженицына, В.Т. Шаламов а и др.). Но и ведь присутствует субъективный фактор. И каждый историк сам определяет методологию отбора и оценок исторических документов и событий, то есть, накладывает свой субъективный взгляд. При этом исходная позиция историка-исследователя, так же как и многих историков-любителей во многом определяется политическим режимом в стране. В этой связи нельзя не согласиться с О.А. Макаренко в том, что «сама идея о "фактах" в истории порой вызывает возражения в связи с несовершенством стандартов их проверки: большинство из того, что проходит как "исторические факты", на самом деле зависит от выводов исследователя. Историк «читает между "строк" или восстанавливают происходящее на основе нескольких противоречивых признаков, или ограничиваются установлением того, что автор документа, скорее всего, говорит правду. Но ни в одном из этих случаев историк не может наблюдать факты, таким образом, как их наблюдает физик» [2, с. 83].

Как видно, достичь объективного исторического знания, с которым нельзя было бы не согласиться ввиду неоспоримых аргументов, непросто. Как отмечает ряд авторов в своей работе, «историческое знание представляет собой функционально важный элемент социальной памяти, которая в свою очередь является сложным многоуровневым и исторически изменчивым феноменом ... помимо рациональной традиции сохранения знания о прошлом существуют коллективная социальная память, а также семейная и индивидуальная память, в значительной степени основанные на субъективном и эмоциональном восприятии прошлого. Несмотря на различия, все типы памяти тесно связаны между собой, их границы – условны и проницаемы. Ученое знание влияет на становление коллективных представлений о прошлом и, в свою очередь, испытывает воздействие массовых стереотипов. Исторический опыт общества был и во многом остается результатом как рационального осмысления прошлого, так и его интуитивного и эмоционального восприятия» [3, с. 6]. В данном случае нельзя не согласиться с тем, что исторические знания имеют слишком широкое понимание, чем знание в иных гуманитарных исследованиях.

И объясняется это, прежде всего, тем, что исторические знания непосредственно вплетаются в общественную-государственную-индивидуальную жизнь российского социума. Можно, очевидно, даже предположить, что в России поведение большинства субъектов жизнедеятельности, во всяком случае, в стратегических масштабах, определяется теми историческими знаниями, которые они получили, осознали (вложили в подсознание) и конвертировали в поведенческие установки. Отсюда вытекает важность формирования исторического сознания общества. В настоящее время оно разорвано, в нем весьма контурно просматривается единство (наглядный пример – отношение людей к Сталину). В определенной степени это связано с противоречивой политикой правящей элиты государства, которая склонна, исходя из текущих интересов, к преувеличению (преуменьшению) и выборочности «нужного» исторического отечественного опыта, и соответственно навязывает обществу некие исторические оценки, которые в дальнейшем нередко опровергаются.

Неоднозначной в этом смысле представляется и позиция профессиональных историков. Так, еще сравнительно недавно (по историческим меркам), казалось бы, курс истории КПСС был фундаментальным для любого вуза в СССР. И вдруг, после 1991 г., коммунистической партии не стало, и более того, КПСС была обвинена в преступлениях против общества, по поводу чего было даже намерение организовать суд над КПСС [4]. Очевидно, свое слово должны были сказать и историки. Но какое слово было сказано теми, кто, образно говоря, еще вчера рассказывал студентам и писал статьи о руководящей роли КПСС в советском обществе? Историки быстро переориентировались (разумеется, мы не абсолютизируем это явление), и исторические оценки одних и тех же периодов стали кардинально меняться. Как видно, для историков, в отличие от других наук, важным является также моральный фактор.

Здесь не имеется в виду критика поведения и действий указанных субъектов исторического знания (на то ни у автора, ни вообще у кого-либо нет морального права, ибо каждый сам определяет свою жизнь). Лишь констатируем, что ни власть, ни научное историческое сообщество оказались не готовы, причем до сих пор, дать обществу честный и внятный комментарий произошедшим тогда событиям, связанным с распадом СССР. На наш взгляд, следовало, если предельно кратко, пояснить, что идея коммунизма не прошла испытания временем и квалифицируется как утопическая, МТБ коммунизма к 1980 г., как предписывалось в Программе КПСС, построить не удалось даже в первом приближении, выбранное направление развития общества оказалось ошибочным, и социально-экономическая ситуация требовала перехода на рыночные отношения. Но для такого признания нужно было, конечно, незаурядное политическое мужество, а политиков с таковым не обнаружилось. Увы, подобные события не являются уникальными для России.

Достаточно вспомнить цеплявшегося за власть Николая II, не способного передать власть народу. Оттуда же, из древности (начиная, видимо, с Ивана Грозного) пошла и другая негативная черта в развитии отечественного исторического знания, а именно переписывание истории под текущую политическую конъюнктуру и формирование тем самым официальной государственной истории, которая становилась обязательной. Разумеется, об объективности такого исторического знания говорить не приходится, особенно когда одна официальная история (советская) перечеркивала другую официальную историю (имперскую), и это при том, что речь идет об одной стране и об одном народе!

В литературе по этому поводу высказана следующая мысль: «При сознательно проводимом субъективизме (что тождественно идеологизированным суждениям) результаты исторического исследования заранее предписываются исследованию и действия такого “ученого” являются лишь имитацией познавательной деятельности. В этом случае выбираются только те исторические факты, которые допускают интерпретацию в духе требуемого результата; факты, не работающие на такую “теорию”, либо отвергаются как ложные, либо же замалчиваются» [5]. А если иметь в виду взаимосвязь исторической науки и научно-технического

прогресса, то интерес представляет мысль А.В. Баевой о том, «не грозят ли новые технологии стиранию научной самости как инстанции, которая была призвана регулироваться объективностью как эпистемической добродетелью? Не являемся ли мы свидетелями появления новых эпистемических режимов, или же носителями эпистемических добродетелей становятся алгоритмы, пришедшие на смену научным самостям?» [6, с. 19]. Сюда можно добавить расхождение суждений ряда историков о том, что в исторической науке надо смотреть на прошлое глазами живших тогда людей [7, с. 53], что также влияет на субъективность выводов исследователя, проблему о степени допустимости обобщений в исторической науке – при том, что без обобщений не обойтись [8, с. 142]. Учеными ставятся и другие аспекты проблемы исторической науки [9; 10; 11 и др.] с точки зрения объективности исторических исследований.

Таким образом, еще во многих исторических исследованиях российских историков субъективизм представляет собой методологическую проблему, что мешает использовать достижения научно-технического прогресса для повышения эффективности научного поиска. Подобное явление объясняется, на наш взгляд, прежде всего тем, что само российское общество находится в стадии весьма противоречивого общественно-политического и социально-экономического развития, схожего по степени внутреннего напряжения к периоду конца 1980-х гг. Тем не менее ученые-историки, на наш взгляд, должны находиться над «схваткой», и страницу за страницей писать Большую Летопись нашей страны, стремясь к максимально возможной объективности. Этот вектор, когда следует спокойно, без надрыва, описывать события, не замалчивая и не выпячивая отдельные из них, и должен доминировать в исторической науке. Кроме того, мы считаем вполне возможным, когда историк меняет свою научную позицию, если на то, по его мнению, имеются соответствующие аргументы. Как отмечает О.П. Панафидина, у историков должна быть готовность «к пересмотру ранее полученного знания в свете новых следствий изучаемых исторических событий» [12, с. 114]. В любом случае представляется очевидным, что историкам следует воздерживаться от политизации и конъюнктурности в своих исследованиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Леопа А.В. Философский аспект проблемы объективности исторического знания // Дискуссия. 2014. № 1. С. 37-41.
2. Макаренко О.А. Проблема субъекта исторического познания в условиях современного общества: социально-философский анализ: дис. ... канд. филос. наук. Ставрополь, 2012.
3. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. М.: Юрайт, 2019.
4. Рудинский Ф. М. «Дело КПСС» в Конституционном Суде: Записки участника процесса М.: Былина, 1999.
5. Нысанбаев А. Проблема объективности в историческом познании // Официальный сайт Института истории и этнологии МОН Республики Казахстан // www.iie.freenet.kz/otan_tar_1_2000_1-2.html (дата обращения: 12.06.2024).
6. Баева А.В. Трансформация технологий, научной самости и эпистемических добродетелей: к истории научной объективности // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. 2023. № 9. С. 11-19.
7. Семенов Ю.И. История как реальный процесс, историческая наука (историология) и философия истории (историософия) // *Epistemology & Philosophy of Science*. 2016. № 1(47). С. 50-56.
8. Герасимов Г.И. Теория и история // Новое прошлое. 2019. № 1. С. 130-146.
9. Буяров Д. В., Киселева Я. А. Формирование читательской грамотности на уроках истории // Вестник Марийского государственного университета. 2023. Т.17. № 3. С. 334-347.
10. Дадаева Т.М., Богатова О.А. Цифровая историческая память и гражданская идентичность студенческой молодежи в регионе // *Society and Security Insights*. 2024. Т. 7, № 1. С. 13-26.

11. Булыгина Т.А. Модели исторической памяти и изучение локуса в исторической науке // Гуманитарные и юридические исследования. 2017. № 2. С.8-13.

12. Панафидина О.П. Историческая объективность: условия возможности // Эпистемология & Философия науки. 2013. № 1. С. 101-117.

© Упоров И.В., 2024.